

CZU: 343.222:343.133:343.988

DOI: 10.5281/zenodo.7363076

VINOVĂȚIA VICTIMEI: JUSTIFICARE *VERSUS* SANȚIONARE

ȘAVGA Alina,

doctor în drept, conferențiar universitar, Departamentul Drept penal,
Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
ORCID: 0000-0001-5386-0862

The guilt of the victim plays an important role as a trigger for a criminal act. This role can appear through a provocative or an incentive action, or even through cooperative behaviour. The theorists and the practitioners have developed two different views on this topic, some are in favor of the idea that the actions of the victims are justifiable regardless of what type of behaviour they have exhibited, others request the punishment of the victims in case they exhibited an amoral or illegal behaviour. Both groups have convincing arguments, despite them being contradictory.

Key-words: victim's guilt, provocative behaviour, instigation, cooperation, victim's defense, victim's prosecution.

Vinovăția victimei este un subiect extrem de controversat în explicarea cauzalității comportamentale. În acest sens, doctrinarii și practicienii optează pentru două abordări diametral opuse: unii justifică victima, indiferent de varianta comportamentală aleasă, în timp ce alții solicită sancționarea aspră a acesteia în cazul comportamentului ilegal sau imoral. Ambele tabere au argumente suficient de convingătoare.

În abordarea prof. G. Antoniu, pentru a fixa conceptul numit vinovăție, prima remarcă ce se impune este aceea că vinovăția este un concept ce nu aparține limbajului dreptului, ci psihologiei, fiind preluat în drept și absorbit în limbajul juridic, unde i s-a imprimat un anume specific [1, p.18]. Astfel, problema vinovăției pare doar la prima vedere a fi epuizată și soluționată definitiv.

În planul dreptului, vinovăția reprezintă o formă a corelației între fapta ilicită și autor, de natură a pune în evidență resorturile psihice adânci, care explică manifestarea individuală în raport cu un anumit sistem de valori, ocrotite prin norma juridică [1, p.15-16]. Respectiv, vinovăția este analizată ca un element propriu persoanei care a comis o faptă prohibită de lege.

Dar există și cercetări care sunt preocupate de cealaltă latură a problemei – vinovăția victimei. Sub aspect teoretic, o asemenea analiză este deosebit de interesantă, deoarece, din punctul de vedere al doctrinei criminologice, vinovat de comiterea unei fapte antisociale se face nu doar autorul faptei, dar și victima [2, p.28].

De subliniat că este necesară o delimitare tranșantă a noțiunii de vinovăție în dreptul penal, pe de o parte, și, pe de altă parte, a conceptului respectiv utilizat în cercetările victimologice sau în lucrările criminologice, când prin cuvântul vinovăție se dă o apreciere acțiunilor și comportamentului victimei, dar nu celor

ale infractorului. În acest sens, vinovăția victimei nu corespunde conținutului și volumului vinovăției în drept. Cu certitudine putem afirma că vinovăția victimei, ca unul dintre pretextele comiterii faptei ilicite, nu poate să aparțină laturii subiective a componenței de infrațiune, ci își ocupă locul printre semnele laturii ei obiective, ca orice alte circumstanțe ce contribuie la săvârșirea actului. Or, aici este una din deosebirile principale între definiția juridică a vinovăției și cea din victimologia criminologică [3, p.115].

Vinovăția victimei apare ca una din verigile sistemului cauzal al infracțiunii, manifestată atât prin comportamentul ei provocator – circumstanță ce influențează asupra vinovăției și răspunderii subiectului infracțiunii, cât și prin comportamentul ușuratic, neatent, riscant sau neprevăzător al persoanelor vătămate [4, p.74-75].

Prof. Benjamin Mendelson consideră chiar că ar exista o „receptivitate victimală”, exprimată în predispoziția înnăscută de a deveni victimă, adoptând teoria antropologului Cesare Lombroso cu privire la comportamentul uman deviant. Din punct de vedere psihosocial, corelația dintre delincvent și victimă cuprinde patru aspecte: victima este cauza delictului, victima este pretextul infracțiunii, victima este rezultatul unui consens între ea și delincvent, victima este rezultatul unei coincidențe. În contradicție cu aceasta, autorul T. Bogdan afirmă că victimele nu sunt rezultatul unor cauze native, ci al unor particularități individuale, momentane sau morfofiziologice ale analizatorilor. [5].

În doctrină „vinovăția victimei” este definită drept o categorie social-psihologică, care are o însemnătate morală și servește ca bază pentru soluționarea problemei privind răspunderea socială atât a individului, cât și a grupului social, a colectivului sau a persoanei juridice. Astfel, vinovăția victimei reprezintă o noțiune etico-morală și juridico-criminologică, aflată în legătură strânsă cu întrebările răspunderii sociale privind comportamentul imoral sau ilicit [2, p.27].

Examinând problema privind răspunderea victimei pentru comportamentul său care a contribuit la comiterea infracțiunii, cercetătorii contemporani propun înlocuirea termenului „vinovăția victimei” prin noțiunea de comportament negativ al părții vătămate [6, p.15; 7; 8, p.108-109] sau prin cea de comportament provocator/neprovocator [9, p. 306].

În opinia autorilor, stabilirea rolului comportamentului negativ sau provocator al victimei ce interacționează cu infractorul în situația criminală oferă posibilitatea de a determina cât a fost de liberă voința subiectului infracțiunii și apoi de a soluționa corect problema despre vinovăția și limitele răspunderii acestuia pentru fapta comisă. [10, p. 45]. Așadar, la comiterea anumitor categorii de infracțiuni, apare o situație în care este vinovat nu doar infractorul, dar și

victima. Bineînțeles, acest „coautorat” în crearea condițiilor de săvârșire a infracțiunii nu poate fi asimilat noțiunii juridico-penale de „participație”.

Identificarea și evidențierea factorilor care influențează comportamentul uman (factori asupra cărora societatea trebuie să-și exprime reacția, inclusiv prin aplicarea unei sancțiuni penale corespunzător adaptate gravității faptei, personalității făptuitorului/împrejurărilor în care acesta a acționat, comportamentului victimei) reprezintă una din problemele-cheie ale instituției individualizării pedepsei. O analiză atentă a prevederilor din Capitolul VIII al Părții generale a Codului penal al Republicii Moldova – „Individualizarea pedepselor” ne permite să constatăm că legiuitorul a luat în considerare comportamentul victimei la individualizarea pedepsei făptuitorului, semnificație juridico-penală având conduita victimei la etapa preinfracțională, infracțională și postinfracțională. [11, p.38] Nu întâmplător, conform prevederilor lit.g) art.76 din Codul penal al RM [12], în procesul individualizării răspunderii și a pedepsei penale la categoria circumstanțelor atenuante se specifică *illegalitatea sau imoralitatea acțiunilor victimei, dacă ele au provocat infracțiunea*.

Legiuitorul în asemenea cazuri califică acțiunile victimei drept pretext pentru a săvârși infracțiunea de către făptuitor. Comportamentul victimei constituie o provocare, ce se poate exprima prin: violență fizică (lovituri, vătămări), violență psihică (amenințare), atingere gravă a demnității persoanei (insultă, calomnie) și alte acțiuni ilegale sau imorale. Aceste acte de provocare cauzează o stare de surescitare, de încordare nervoasă, în urma cărora făptuitorul pierde controlul asupra acțiunilor sale. La stabilirea pedepsei penale, instanța de judecată va considera această circumstanță drept una atenuantă, indiferent de prezența sau absența stării de afect. [13, p.187]

Astfel, se conturează o aparentă a conceptului legal de „vinovăție a victimei” care întrunește comportamentul deviant al victimei infracțiunii, determinat de atitudinea ei negativă față de interesele societății, la general, și ale cetățenilor, în mod individual.

În lipsa unei definiții legale exprese, totuși efectele comportamentului vinovat al victimei se regăsesc în sancționarea mai blândă a infractorului pentru infracțiunile săvârșite drept urmare a provocării/facilitării/instigării/cooperării din partea victimei (circumstanță atenuantă), precum și în calificarea diferențiată a faptelor (de ex., săvârșirea infracțiunilor de omor sau vătămare în stare de afect). Or, cercetarea „vinovăției victimei” reprezintă cheia de soluționare a problemei ce ține de cauzalitatea criminalității și de clarificarea mecanismului comportamentului infracțional individual, fiind importantă la individualizarea răspunderii și pedepsei penale a făptuitorului, precum și la elaborarea și realizarea măsurilor de prevenire victimologică [14, p.120-125].

Remarcăm faptul că atenuarea răspunderii și a pedepsei penale în cazul infracțiunilor săvârșite în stare de afect – art.146 CP al RM (omorul săvârșit în stare de afect) și art.156 CP al RM (vătămarea gravă ori medie a integrității corporale sau a sănătății în stare de afect) – este justificată din perspectiva a trei factori importanți: a) fapta dată reprezintă un „răspuns” la comportamentul provocator – ilegal sau imoral – al victimei, fiind deci condiționată de „vina” victimei; b) făptuitorul se află într-o stare fiziologică aparte care-i îngustează aptitudinea de a percepe ceea ce este și ce nu este infracțional; [15, p.71] c) existența legăturii cauzale între comportamentul victimei și apariția respectivei stări emoționale specifice la făptuitor.

Illegalitatea și imoralitatea acțiunilor victimei îi cauzează făptuitorului o stare emoțional-psihologică specifică ce are drept consecință apariția unei reacții ca cea de a lipsi de viață victima ori de a-i cauza vătămarea integrității corporale sau a sănătății, poziție susținută și de autorii V. K. Grișciuk și M. I. Melnik. [16, p.283].

Analiza practicii judiciare justifică necesitatea de a acorda o calificare juridico-penală nu doar comportamentului făptuitorului, ci și părții vătămate (victimei). Deși în teoria dreptului penal contemporan o asemenea abordare este lacunară, încă în anii 60-70 ai sec. XX cercetătorii P. Dagheli, I. Portnov, I. Filanovski menționau importanța luării în considerare a vinovăției victimei la calificarea infracțiunilor săvârșite împotriva sa și aplicarea de pedepse victimelor care erau culpabile. [17; 18; 19]. În special, prin crearea unei componente de infracțiune de sine stătătoare atunci când este prezentă vinovăția victimei și tragerea la răspundere penală a acesteia, opinie promovată de autorul P.Dagheli [17, p.10].

Continuitatea discuțiilor asupra problematicii menționate este susținută de Nineli Kuznețova, care propune completarea legislației penale cu o normă generală consacrată „vinovăției victimei”, care nu exclude vinovăția subiectului infracțiunii. Calificarea și pedepsirea acțiunilor ultimului trebuie să reflecte gradul real al vinovăției și al cauzării pagubei persoanei vătămate. [20, p.16].

În acest context, cercetătorul Lev Franc a încercat să examineze vinovăția victimei prin prisma mecanismului „inversării vinovăției”, când cuplul penal „infractor-victimă” își schimbă de mai multe ori rolurile pe parcursul săvârșirii infracțiunii. [21, p.137].

Proeminența aspectelor practice privind influența voinței victimei asupra pedepsei penale devine evidentă în studiile consacrate circumstanțelor atenuante și agravante care contribuie la individualizarea pedepsei. Aici însă analiza semnificației consimțământului victimei de a i se aduce atingere propriilor interese prin comiterea față de ea a faptelor prejudiciabile asupra tipului și mărimii pedepsei lipsește.

Investigarea problemelor de individualizare a pedepsei penale ce decurg din existența unui consimțământ valabil exprimat, provenit din partea titularului valorii sociale ocrotite de legea penală de a i se aduce atingere propriilor interese prin comiterea față de el a unor infracțiuni, dar mai cu seamă din cercetările prevederilor legale comparative pe orizontală, a permis identificarea unei alte funcții pe care poate să o îndeplinească consimțământul victimei în legea penală. Este vorba de cauza de reducere a pedepsei sau de circumstanța de individualizare a pedepsei, în sensul atenuării acesteia. În situațiile în care consimțământul victimei nu reprezintă o cauză justificativă, dar nici semn constitutiv al unei incriminări concrete, manifestarea de voință a victimei de a i se aduce atingere propriilor interese ocrotite de legea penală trebuie să fie luată în considerare la individualizarea pedepsei penale, în sensul atenuării ei. Ea se impune, mai cu seamă, din considerente legale, și anume: realizarea unuia dintre scopurile pedepsei penale, prevăzut la alin.(2) art.61 CP al RM – restabilirea echității sociale. În acest sens, restabilirea echității sociale reprezintă, în primul rând, restatornicirea autorității legii penale și reinstaurarea echității în raport cu victima, însă nu a celei echități care este înțeleasă de către victimă, dar echitatea în spiritul legii penale. Deși pedeapsa penală nu urmărește satisfacerea intereselor victimei, aceasta nici pe de parte nu înseamnă că personalitatea și comportamentul ei cu relevanță juridico-penală nu au semnificație asupra stabilirii pedepsei penale. [11, p.39].

În cadrul cercetărilor victimologice, unul din cele mai importante aspecte care țin de relația victimă–agresor se referă la faptul dacă victimele pot să împartă responsabilitatea într-o anumită măsură cu agresorul, în ceea ce privește comiterea actului agresiv. Dintr-o atare perspectivă, este explicabilă existența abordărilor diferențiate ale specialiștilor privind apărarea sau acuzarea comportamentului victimelor infracțiunilor.

Analiza dimensiunilor teoretice în doctrina juridică, în materie de vinovăție, a necesității de reevaluare a locului și a rolului vinovăției victimei în sistemul condițiilor subiective ale răspunderii juridice ne permite să concluzionăm că societatea își creează și ea o părere cu privire la victima unui fapt reprobabil, părere ce va fi împărtășită diferit de două tabere opuse: una acuzatoare, care va reproșa victimei că a facilitat, precipitat sau provocat actul agresional, și alta protectoare, ce va incrimina doar pe infractor, considerând că nu există scuză pentru actul agresional. De altfel, fenomenul a fost observat de către specialiștii victimologi, propunându-se și o clasificare după acest criteriu. [22, p.70].

Acuzarea victimei. Problematika vinovăției victimei intră în vizorul cercetărilor criminologice, în special, după cel de-al Doilea Război Mondial, deși

primele idei cu conținut acuzator aparțin legiurilor lumii antice. Vechile izvoare de drept conțineau norme care luau în calcul comportamentul „nedemn, imperfect, neideal” al victimei. Legile lui Hammurabi prevedeau, în anumite cazuri, circumstanțele ce atenuau vinovăția făptuitorului. Astfel, omorul rezultat dintr-o bătaie reciprocă, cu condiția că ucigașul n-a avut intenția să lipsească victima de viață, se pedepsea cu amendă neesențială (art.207). Bătaia reciprocă era privită ca un act care nu putea avea loc fără un comportament inocent al victimei. [3, p.112]

În anii 1940-1960 orientarea prioritară a cercetărilor occidentale (Hans von Hentig, H. Ellenberger, M. Wolfgang, S. Schafer, T. Adorno, M. Amir) s-a axat pe ideea implicării victimei în declanșarea mecanismului actului infracțional, subliniind rolul ei în provocarea făptuitorului. Această perioadă se caracterizează prin apariția unei abordări complexe, metodologice și interdisciplinare asupra cauzalității infracțiunilor, inclusiv personalitatea și comportamentul victimei.

Intenția apărătorilor făptuitorului de a deplasa parțial sarcina responsabilității pentru infracțiunea săvârșită pe seama victimei o putem identifica și în primele studii de victimologie interacționistă sau pozitivistă, în speță, în lucrarea prof. Benjamin Mendelson „O nouă ramură a științelor bio-siho-sociale: victimologia” (1956). [23]

De fapt, termenul de „blamare a victimei” a fost utilizat pentru prima dată abia în anul 1971, de către William Ryan în lucrarea *Blaming the Victim*, unde acuzarea victimei devine o ideologie aplicabilă pentru justificarea rasismului și a inechității sociale în privința populației afro-americane din SUA. Lucrarea a fost o reacție la cea a lui Patrik Moynihan *The Negro Family: The Case for National Action*, apărută în anul 1965 și cunoscută în SUA cu titlul de *The Moynihan Report*. În viziunea lui William Ryan, teoriile lui Moynihan trebuie calificate drept tentative de a diminua rolul factorilor sociostructurali în existența sărăciei și deplasarea responsabilității pe seama celor săraci, pe comportamentul acestora și pe patternurile culturale. Criticii etichetează lucrarea lui Ryan drept „critică distructivă a mentalității, care acuză sărăcii de propria lor sărăcie, iar neputincoșii – de propria lor slăbiciune”. [24]

Tot în anul 1971, victimologul-pozitivist Menahem Amir publică studiul său asupra infracțiunilor de viol „Patternuri în violurile săvârșite cu aplicarea forței fizice” (*Patterns in Forcible Rape*), în care lansează conceptul de „viol provocat de victimă” (*victim-precipitated rape*). În viziunea autorului, „provocarea” poate fi identificată în situațiile în care victima, din punctul de vedere al făptuitorului, și-a exprimat acordul incert de a întreține relații intime sau a permis să fie plasată într-o ipostază periculoasă sau delicată. În special, cercetătorul propune să fie considerate drept acte de „provocare” consumul de alcool, acceptarea de a urca în automobilul unui bărbat necunoscut, acordul pentru oricare interacțiune cu

caracter sexual, precum și o insuficientă opunere de rezistență violatorului. În concluzie, Amir susține că, „într-un fel sau altul”, victima în toate cazurile este cauza infrațiunii. [24]

Procesul de acuzare a victimei parcurge mai mulți pași. În primul rând, acuzatorii victimei presupun că ar exista ceva în neregulă cu victimele, pentru că ele diferă în mod semnificativ de celelalte persoane care nu au fost victimizate: fie atitudinea lor, fie conduitele, fie ambele se disting în mare măsură de cei neafecțați. În al doilea rând, acuzatorii presupun că aceste diferențe sunt sursa stării și conduitei victimei, deoarece dacă ar fi fost ca și ceilalți, ele nu ar fi fost alese pentru atac. În al treilea rând, acuzatorii argumentează că, dacă victimele vor să evite suferințe viitoare, trebuie să își schimbe modul lor de a gândi și de a acționa, să renunțe la comportamentul licitativ, care favorizează procesul victimizării lor. [25]

Autoarea A. Repetkaia consideră că victimele vinovate se caracterizează negativ până la comiterea infrațiunii împotriva lor. Ele sunt persoane care se disting printr-un caracter nesociabil, egoist, sunt scandalagii, predispuse la consumul de alcool etc. În multiple spețe din practica judiciară unde a fost identificată vinovăția victimei, persoanele vătămate își dădeau seama de caracterul acțiunilor lor și de reacția posibilă a viitorilor infractori, dar erau sigure că vor evita consecințele negative. Toate acestea permit să afirmăm că vinovăția victimei apare, de obicei, sub forma atitudinii intenționate față de acțiunile sale cu caracter ilicit și imoral, precum și a imprudenței față de consecințe. [26, p.63-72]

Acuzarea victimei poate apărea în triplă ipostază [27, p.17]:

a) *O explicație individualistă pentru problemele sociale*, promovată de doctrina „responsabilității personale”. Teoria pleacă de la convingerea că indivizii umani au un anumit grad de control asupra evenimentelor din viața lor. Victimele sunt condamnate pentru că au comis erori grave care au dus la consecințe negative. Așa cum infractorii sunt condamnați pentru încălcarea legii, și victimele trebuie să răspundă pentru comportamentul lor greșit.

b) *Un proces psihologic*. Din punctul de vedere al psihologiei sociale, acuzarea victimei se bazează pe așa-numita „credință într-o lume (justă) echitabilă”, un loc în care indivizii obțin ceea ce merită și merită ceea ce obțin. După cum menționează prof. Melvin J.Lerner, fenomenul credinței într-o lume echitabilă constituie o denaturare cognitivă, în prezența căreia persoana crede că orice faptă săvârșită generează consecințe legitime și previzibile. Lucruri și întâmplări rele apar numai pentru persoanele rele, oamenii buni sunt recompensați pentru că ei respectă regulile. Deci, dacă cineva este vătămat de un infractor, victima trebuie să fi făcut ceva rău de a meritat o asemenea soartă. Or, este intolerabilă ideea că o

nenorocire i s-ar putea produce altei persoane absolut întâmplător.

Pentru a evita recunoașterea unei imagini eronate asupra existenței echitabile a lumii, indivizii reinterpretează evenimentele neechitabile, asociindu-le cu comportamentul sau calitățile victimei, totodată acuzând-o și umilind-o. Lipsa dorinței de a fi identificat ca victimă, de a fi asociat cu cei care suferă în realitate și idolatrizarea celor care dețin primatul și creează imaginea unui învingător, de asemenea, stau la baza aprecierii vinovăției victimei.[24]

Acuzatorii din această categorie condamnă victimele pentru a-și asigura liniștea interioară, căci imaginarea unei lumi în care acte brutale și fără sens pot fi produse de către oricine și în orice moment este deconcertantă și amenințătoare.

c) *Un mod de a vedea al infractorilor.* Infractorii recurg la acuzarea și denigrarea victimei pentru a-și justifica și legitima actul agresiv, dar și ca proces de desensibilizare care reduce sau chiar elimină în totalitate sentimentele și stările de vinovăție, rușine, remușcare, muștrări de conștiință, inhibiții morale. Actele agresive devin posibile când victima este văzută ca fiind fără valoare sau inferioară umanului, ca o țintă pentru ostilitate și agresiune, ca un proscris ce-și merită maltratarea sau ca un act de justiție bazată pe răzbunare și care trebuie apreciat, nu condamnat.

Apărarea victimei. Printre primele opinii expuse în favoarea apărării victimelor, în anul 1947, Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno a descris fenomenul, numit ulterior *acuzarea victimei*, drept „una dintre cele mai nocive particularități de natură fascistă”. În continuitatea cercetărilor, Adorno și colegii săi din cadrul grupului de investigație *Berkeley (California)* au elaborat Scala-F (F – fascism), care includea printre alte trăsături caracteristice fascismului „manifestarea de ură pentru tot ce este discriminat sau vulnerabil”. [28, p.158; 29, p.143]

Apărătorii victimelor adoptă poziția că acuzatorii exagerează măsura în care facilitarea, precipitarea sau provocarea contribuie la comiterea infrațiunii. Totodată, apărătorii consideră că acuzatorii confundă excepția cu regula în ceea ce privește vinovăția victimelor în săvârșirea agresiunilor. „Vinovăția” unui procent relativ mic de victime este generalizată pentru toate victimele unei anumite categorii de infrațiuni. Acuzatorii victimelor sunt criticați pentru că cer în mod nerațional ca acestea să își schimbe modul de viață, fapt imposibil de cele mai multe ori din diferite motive de natură financiară, socială, culturală, de poziționare în spațiu etc. Astfel, celor mai mulți indivizi le lipsesc posibilitățile și resursele pentru a-și schimba mijloacele de călătorie, orele de lucru, școlile frecventate, vecinătățile în care trăiesc. De asemenea, e absurd să ceri renunțarea la libertățile personale îndrăgite „de dragul” infractorilor. În ultimul rând, apărătorii au obiecții legate de soliditatea conceptelor acuzării privind deosebirile categorice dintre victime și nonvictime.

Concluzia autorului Menachem Amir, expusă anterior, referitor la faptul că „într-un fel sau altul, victima întotdeauna este cauza infracțiunii”, a fost supusă unor critici drastice de pe poziția doctrinelor feministe. În acest sens, Pamela Lakes Wood în lucrarea *The Victim in a Forcible Rape Case* menționează că unica posibilitate de a evita acuzarea unei victime-femeie este să-și poarte existența într-o stare permanentă de frică că fiecare bărbat ar putea fi violator. [30 p.335]

Critici similare asupra concepției lui Amir despre infracțiunile de viol au fost aduse de autorii Kurt Weis și Sandra Borges, care deduc că „singurul ingredient necesar pentru violul provocat de victimă este imaginația violatorului” [31, p.71-115], fapt care nu poate fi imputat în culpă victimei.

După cum menționează criminologul și președintele Societății Internaționale de Victimologie Jan J.M. van Dijk, sinteza cercetărilor feministe permite combaterea stereotipului că victimele violenței domestice și a celei sexuale „provoacă” bărbații la săvârșirea violenței și că ele, practic, își merită victimizarea. Este o concepție retrogradă și depășită, aparținând mentalității patriarhale, care este sursa acestui tip de infracțiuni. [32]

În cadrul apărării victimei pot fi identificate două perspective: [33, p.20-21]

1. *Blamarea criminalului.* Acuzatorii infractorului neagă orice încercare a acestuia de a schimba povara responsabilității actului reprobabil de pe spatele lui pe umerii victimei. La fel ca acuzarea victimei, și apărarea victimei adoptă doctrina responsabilității personale pentru conduita delictuală, dar această responsabilitate revine exclusiv făptuitorului, nu și victimei.

2. *Acuzarea sistemului.* Teoria acuzării sistemului nu vizează atât contracararea acuzării victimei, cât acuzarea sistemului social în care trăiesc victima și agresorul. În acord cu principiile blamării sistemului, nici infractorul și nici victima nu sunt vinovați, ambii, în grade diferite, sunt „victime” ale culturii lor și mediului înconjurător. În funcție de acest punct de vedere, cauzalitatea criminalității se regăsește în instituțiile de bază pe care este constituit sistemul social.

Toți suntem victimizați de criminalitatea epocii noastre, consideră criminologul Igor Ciobanu. Nu greșim dacă spunem că chiar criminalul este victimă a criminogenezelor societății sale, aflată în continuă mișcare. [34, p.339]

Pe final, ținem să menționăm că vinovăția victimei este și un criteriu de elaborare a tipologiilor victimale, or majoritatea clasificărilor victimologice se axează pe gradul de implicare și de responsabilitate al victimelor în comiterea infracțiunii. Pornind de la aceste criterii, în anul 1956, Benjamin Mendelson [35, p.158], diferențiază următoarele categorii de victime:

- a) absolut nevinovată, completamente inocentă;
- b) având o vinovăție minoră (redușă);
- c) la fel de vinovată ca infractorul;

- d) mai vinovată decât infractorul;
- e) absolut vinovată, având responsabilitatea totală în comiterea infrațiunii;
- f) simulantă (imaginară) sau confabulator.

Această tipologie se realizează în baza unei scale graduale cu privire la răspunderea ce revine celor doi „parteneri” ai cuplului penal privind comiterea infrațiunii. La o extremitate se află nevinovăția, iar la cealaltă – responsabilitatea deplină.

După gradul de participare și de implicare a victimei în comiterea actelor infracționale, în anul 1967, Fattah propune o altă clasificare a comportamentului victimal: a) nonparticipant; b) latent; c) predispus; d) provocator; e) participant; g) fals. [25]

Similar criteriului utilizat de Fattah, în anul 1968, Lamborn stabilește șase categorii de victime, subliniind în special tipul de „întâlnire” victimă–infractor: a) inițiere; b) facilitare; c) provocare; d) săvârșire; e) instigare; f) cooperare. [36]

Criminologul Stephen Schafer, în anul 1977, face o clasificare mai consistentă sub aspect logico-științific, identificând șapte categorii de victime. [27, p.21-22] Printre cele relevante prezentului studiu sunt: 1) victime care anterior actului infracțional nu au avut nici o legătură cu făptuitorul, nu au nici o parte din vină în actul infracțional; 2) victime provocatoare, care anterior victimizării lor au comis ceva, conștient sau inconștient, față de infractor; 3) victime care precipită declanșarea acțiunii faptuitorului. Este cazul persoanelor care, prin conduita lor, influențează răufăcătorii în a comite infrațiuni, deși între ei nu a existat niciodată nici o legătură.

Drept urmare a analizei clasificărilor privind responsabilitatea și implicarea victimei în cadrul actului infracțional, putem evidenția următoarele aspecte: abaterea de la normele legale și morale din societate, specifică oricărei infrațiuni, caracterizează și multiplele forme de comportament al persoanelor din situația preinfracțională care devin în consecință victime. Ilegalitatea și imoralitatea în comportamentul victimelor sporește probabilitatea comiterii infrațiunii în privința lor. În cercetările criminologice, comportamentul negativ al victimei prezintă interes în măsura în care acesta se inserează în evenimentul infrațiunii și poartă în sine o încărcătură criminogenă.

Când are loc cea mai activă provocare a infrațiunii din partea victimei, săvârșirea ei este posibilă doar atunci când personalității infractorului îi sunt caracteristice anumite orientări antisociale. Astfel, cu cât mai semnificativ este rolul comportamentului victimei în geneza infrațiunii, cu atât mai redusă este intensitatea orientării antisociale a personalității infractorului. O asemenea dependență (interacțiune) poate fi relevată mai clar în infrațiunile contra persoanei, fiindcă în mecanismul psihologic al comiterii lor devin importante

emoțiile infractorului care pot duce, în consecință, până la faza afectului.

Scopul principal al prezentului studiu a fost cercetarea multilaterală și complexă a conceptului de „*vinovăție a victimei*” ca circumstanță atenuantă la stabilirea și individualizarea pedepsei penale aplicată infractorului; reglementarea juridico-penală privind vinovăția victimei; precum și rolul vinovăției victimei la calificarea infracțiunilor.

În această perspectivă, comportamentul victimei constituie un element esențial al situațiilor precriminale, fiind pus în evidență faptul că alegerea unei victime nu este întotdeauna un joc al hazardului, relațiile preexistente între victimă și criminal, având un rol important în procesul comiterii infracțiunii [37, p.29] și în stabilirea legităților de victimizare.

Referințe:

1. ANTONIU, Gh. Vinovăția penală. București: Editura Academiei Române, 1995, 280p.
2. ФРАНК, Л.В. Об изучение личности и поведение потерпевшего (нужна ли Советская виктимология?). В: Вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминологии. Душанбе, 1966, с.131-157.
3. GLADCHI, Gh. Victimologia și prevenirea infracțiunilor. Chișinău, 2004, 312p.
4. ПОЛУБИНСКИЙ, В.И. Правовые основы учения о жертве преступления. Учебное пособие. Горький, 1979, 84с.
5. BOGDAN, T. și colab. Comportamentul uman în procesul judiciar. București, 1983, 205p.
6. МИНСКАЯ, В.С. Ответственность потерпевшего за поведение, способствовавшее совершению преступлений. В: Советская юстиция. 1969, №14, с.15-16.
7. СИДОРЕНКО, Э.Л. Отрицательное поведение потерпевшего и уголовный закон. Санкт-Петербург: Издательство "Юридический центр Пресс", 2003, 310с.
8. СУМАЧЕВ, А.В. Потерпевший в уголовном праве (анализ основных проблем). Нижневартовск, 2005, 235с.
9. КОЗЛОВ, А.П., Севастьянов А.П. Единичные и множественные преступления. Санкт-Петербург: Издательство "Юридический центр Пресс", 2011, 915с.
10. МИНСКАЯ, В.С. Некоторые особенности личности потерпевшего и преступника в связи с проблемой ответственности и профилактики (по материалам уголовных дел о преступлениях спровоцированных отрицательным поведением потерпевшего). В: Виктимологические проблемы борьбы с преступностью. Иркутск, 1982, с.43-49.

11. IONUȘ, R.-G. Consimțământul victimei – circumstanță de atenuare a pedepsei penale. În: Revista Națională de Drept, nr.11, 2010, p.38-41.
12. Codul penal al Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2009, nr.72-74, art.195.
13. GRAMA, M., Botnaru, S., Șavga, A., Martin, D. Drept penal. Partea generală. Vol-II. Chișinău, 2016, 335p.
14. BUJOR, V. Aviz asupra tezei „Victimologie criminologică: probleme teoretice, metodologice și aplicative” prezentată de dl Gheorghe Gladchi în vederea obținerii titlului științific de doctor habilitat în drept. În: Revista de criminologie, drept penal și criminalistică, 2006, nr. 2, 126p.
15. BRÎNZA, S., ULIANOVSKI, X., STATI, V., ș.a. Drept penal. Partea specială.Vol.II. Chișinău: Cartier, 2005, 783p.
16. БОЙКО, А.М., БРИЧ, Л.П., ГРИЩУК, В.К. та ін. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. Київ: Юридична думка, 2010, 1288p.
17. ДАГЕЛЬ, П. С. «Вина потерпевшего» в уголовном праве. В: Советская юстиция. 1967, nr.6, с.9-13.
18. ПОРТНОВ, И. Оценка поведения потерпевшего от преступления, совершенного в состоянии сильного душевного волнения. В: Советская юстиция, 1977, nr.20, с.13-14.
19. ФИЛАНОВСКИЙ, И.Г. Влияние поведения потерпевшего на ответственность субъекта преступления. В: Советская юстиция, 1972, nr.14, с.10-22.
20. КУЗНЕЦОВА, Н.Ф. Уголовное значение „вины потерпевшего”. В: Советская юстиция. 1967, nr.17, с.8-13.
21. ФРАНК, Л.В. Об изучении личности и поведения потерпевшего (нужна ли Советская виктимология?). В: Вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминологии. Душанбе, 1966, с.131-157.
22. MITROFAN, N., ZDRENGHEA, V., BUTOI, T. Psihologie Judiciară. București: Casa de Editură și Presă „Șansa” S.R.L., 1997, 234 p.
23. Mendelsohn, B. Une Nouvelle Branche de la Science Bio-Psycho-Sociale: La Victimologie. In: Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique, 1956, p.10-31.
24. Обвинение_жертвы. [Accesat pe 26.03.2022] Disponibil: <https://ru.wikipedia.org/wiki>
25. Victima-noțiuni. [Accesat pe 20.03.2022] Disponibil: <https://www.creeaza.com/tehnologie/criminalistica/VICTIMA-NOTIUNI384.php>
26. РЕПЕЦКАЯ, А.Л. Виктимологическое исследование телесных повреждений и „вина потерпевшего”. В: Виктимологические проблемы

- борьбы с преступностью. Иркутск, Иркутский гос.ун-т, 1988, с.72-78.
27. BULAT, I. Victimologie și psihologia victimei. Notei de curs. Chișinău, 2013, 40 p.
28. Adorno, TW (1947) Wagner, Nietzsche and Hitler in Kenyan Review. [Accesat pe 20.03.2022] Disponibil: https://ru.wikipedia.org/wiki/Обвинение_жертвы
29. HARDING, J.M,(1997) Adorno and «A writing of the ruins»: essays on modern aesthetics and Anglo-American literature and culture. [Accesat pe 20.03.2022] Disponibil: https://ru.wikipedia.org/wiki/Обвинение_жертвы
30. WOOD,P.L. The Victim in a Forcible Rape Case: A Feminist View. În: American Criminal Law Review, 1972, vol.11, nr.1. [Accesat pe 20.03.2022] Disponibil: https://ru.wikipedia.org/wiki/Обвинение_жертвы
31. WEISK., BORGES S. Victimology and rape - the case of the legitimate victim. În: Issues in criminology, 1973, vol. 8, nr.2, p.71-115.
32. Jan J.M. van Dijk. Introducing Victimology. În: The Ninth International Symposium of the World Society of Victimology. Free University of Amsterdam, 1997. [Accesat pe 20.03.2022] Disponibil: https://ru.wikipedia.org/wiki/Обвинение_жертвы
33. BUJOR, V., MANOLE-ȚĂRANU, D. Victimologie. Note de curs. Chișinău, 2002, 48 p.
34. CIOBANU, I. Criminologie. Chișinău, 2011, 560p.
35. BUTOI, T.B., NICOLAE, L.G., ș.a. Victimologie: curs universitar: perspective juridică, socio-psihologică și medico-legală asupra cuplului penal victimă-agresor. București: Pro Universitaria, 2019, 248p.
36. Clasificarea victimelor. [Accesat pe 20.03.2022] Disponibil: <https://www.creeaza.com/referate/psihologie-psihiatrie/CLASIFICAREA-VICTIMELOR314.php>
37. GLADCHI, Gh. Definiția victimologiei (opinii și controverse). În: Analele științifice ale Academiei de poliție „Ștefan cel Mare” al MAI RM, ediția IV-a. Chișinău, 2003, p.27-31.

